

राष्ट्र उभारणीची ऐतिहासिक मुळे आणि विकसित भारत २०४७

प्रा. महेंद्र कांबळे

श्री शाहू मंदिर महाविद्यालय, पुणे ९

Kmahendra24@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19397792>

1947 ला भारत ब्रिटिशांच्या पारतंत्र्यातून मुक्त झाला. आणि स्वातंत्र्य प्राप्त करून घेतले. अनेक अडचणींना सामोरे जात देशाने प्रगती केली. तरीही विकसनशील म्हणूनच भारताकडे पाहिले जाते. पश्चिम आणि पूर्वेकडील काही विकसित राष्ट्र आपण पाहिली तर, भारत त्या तुलनेत खूप मागे असल्याचे पहावयास मिळते. राष्ट्र उभे करत असताना संसाधनांचा विचार प्रथम करावा लागतो. देशाला एक नव आधुनिक दृष्टी द्यावी लागते. कदाचित भारत हा असा एकमेव देश आहे की, इथे निसर्गाने वरदान दिलेले आहे. इथे शीतकटीबंध उष्णकटिबंध व समशीतोष्ण कटिबंध असे नैसर्गिक वातावरण आहे. व या वातावरणात उगवली जाणारे अन्नधान्य व पिके आहेत. म्हणूनच भारताकडे कृषीप्रधान देश म्हणून पाहिले जाते.

भारताने १९४७ पासून आज पर्यंत जी प्रगती केली आहे. ती इतर प्रगतशील देशांच्या रांगेत बसेल अशी अजिबात नाही. जर भारताला २०४७ पर्यंत म्हणजे स्वातंत्र्याच्या शतक महोत्सवापर्यंत विकसित करावयाचे असेल? तर निश्चितपणे काही गोष्टींचा विचार होणे व त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. कोणत्याही राष्ट्राच्या उभारणीसाठी अनेक घटक जबाबदार असतात. त्याचप्रमाणे भारताच्या राष्ट्र उभारणीसाठी इतिहासात डोकवावे लागते. इतिहासातील जे जे घटक जबाबदार आहेत. त्याची नोंद घेतल्याशिवाय आपणाला पुढे जाता येणार नाही. पंडित नेहरूंनी म्हटल्याप्रमाणे 'त्या शक्ती कोणत्या आहेत? ज्यामुळे भारत निर्माण झाला? तसेच भूतकाळ आणि वर्तमानातील विश्वावर प्रभाव टाकणाऱ्या प्रवृत्ती सोबत त्यांचा काय संबंध आहे?'

यासाठी आपणास काही टप्प्यांवर विचार करावा लागेल. आणि भारत महत्त्वाच्या संदर्भात जाणून घ्यावा लागेल. भारतासारख्या देशाची राष्ट्र उभारणीची मुळे ही इतिहासात नोंदल्या गेल्यामुळे त्या काही महत्त्वपूर्ण घटनांचा अभ्यास इथे गरजेचा वाटतो.

प्राचीन भारतातील काही ठळक नोंदी

सिंधू संस्कृती : प्राचीन भारतात पहिले मोठे शहर म्हणून पाटणा हेच असल्याचे दिसते. परंतु इसवी सन १९२५ मध्ये पुराण वस्तू शास्त्रज्ञांनी काही शहरांच्या प्रचंड अवशेषांचा शोध लावला. आणि इसवी सन पूर्व ३००० वर्षापूर्वीच्या दोन शहरांचा इतिहास उजेडात आला. ही दोन्ही शहरे सिंधू नदीच्या खोऱ्यात व महत्त्वाच्या नद्यांवर वसलेली होती. त्यापैकी दक्षिणेकडील सिंधू मध्ये मोहनजोदडो म्हणून ओळखले जाणारे शहर हे सिंधू नदीवरच होते. तर दुसरे शहर हडप्पा हे सिंधू नदीची उपनदी रावीवर होते. खरे तर ही संस्कृती भारताच्या खूप मोठ्या भागावर पसरलेली होती. या संस्कृतीची

आवश्यक पश्चिमकेडील काठीयावाड आणि पंजाबतील अंबाला जिल्हा दूरवरही सापडलेले आहेत. सिंधू संस्कृती ही अत्यंत विकसित होती. आणि या स्थितीपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांना हजारो वर्षे नक्कीच लागली असणार. ही निधर्मी संस्कृती असल्याचे दिसते. सर जॉन मार्शल हे ब्रिटिश अधिकारी की ज्यांच्या अधिपत्याखाली मोहनजोदडो आणि हडप्पा शहरांच्या उत्खननाचे काम सुरू झाले होते. ते म्हणतात की मोहेंजोदडो आणि हडप्पा येथील एक गोष्ट स्पष्ट आहे. त्यात चूक होण्यासारखी काहीच नाही. ती म्हणजे या दोन्ही ठिकाणी सापडलेली संस्कृती ही नुकतीच सुरुवात झालेली संस्कृती नाही. तर दीर्घकाळ चाललेली आणि भारतीय भूमीवर आपला ठसा उमटवणारी संस्कृती आहे. ती उभारण्यामागे मानवी श्रमाने कित्येक सहस्रके मेहनत केली असणार. त्यामुळे जगातील ज्या अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणी संस्कृतीच्या प्रक्रिया सुरू झाल्या. आणि विकसित झाल्या. त्या देशांच्या नामावली मध्ये भारताचे नाव पर्शिया, मेसोपोटेमिया आणि इजिप्त यांच्या सोबत घेतले गेले पाहिजे. भारताच्या अन्य भागाविषयी माहिती नसली तरी, पंजाब आणि सिंध या दोन्ही भागात एक विकसित आणि एकसंध अशी त्यांची स्वतःची संस्कृती नांदत होती. ती इतर संस्कृतींची साधारण राखून असली तरी, काही बाबतीत समकालीन मेसोपोटेमिया आणि इजिप्त यांच्या पेक्षाही श्रेष्ठ होती. याचाच अर्थ भारताला सिंधू संस्कृतीचा समृद्ध वारसा लाभलेला होता. या संस्कृतीचे महत्त्वाचे विशेष म्हणजे यांचा व्यापार हा पर्शिया, मेसोपोटेमिया व इजिप्त यांच्यासोबत चालू होता. पंडित नेहरूंच्या मते सिंधू संस्कृतीतील लोक कोण होते? कुठून आले होते? ते आपल्याला अद्यापी माहिती नाही. पण अशी खरोखरच शक्यता आहे की त्यांची संस्कृती स्थानिक होती. आणि तिची मुळे आणि फांद्या दक्षिण भारतातही आपल्याला आढळून येऊ शकतात. हे लोक आणि दक्षिण भारतातील द्रविड वंश व संस्कृति यांच्यात आवश्यक ते साधर्म्य काही विद्वानांना आढळते.

या संस्कृतीमधील नागरी जीवन, नगरचना, घरी, पक्क्या विटांचे बांधकाम, रस्ते, गटार योजना, न्हानी घरी, धान्याची कोठारे, संरक्षक भिंती, नोकरांच्या राहण्याची व्यवस्था, समुद्रापलीकडे चाललेला व्यापार या सगळ्या गोष्टींकडे पाहता आधुनिक काळात देखील भारतात या गोष्टींचा अभाव दिसून येत होता. म्हणूनच या संस्थेच्या प्रभाव भारतावर पडणे स्वाभाविकच होते. जगातील ज्या काही प्राचीन नागरी संस्कृती होत्या त्यात अत्यंत विकसित व संघटित नागरी संस्कृती म्हणून सिंधू संस्कृतीकडे पाहिले जाते. म्हणून आधुनिक भारताचे विकासाच्या दृष्टीने विचार केल्यास सिंधू संस्कृतीला विसरता येणार नाही.

वैदिक कालखंड

प्राचीन भारतामध्ये वैदिक साहित्यामध्ये जन, राष्ट्र, जनपद, या संकल्पना आढळून येतात. ऋग्वेदामध्ये तर राष्ट्र ही संकल्पना स्पष्टपणे जाणवते. प्राचीन भारतामध्ये सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची पायाभरणी धर्म तत्त्वज्ञान आणि सामाजिक संस्थांवर झाली. याच कालखंडात चार वेदांची निर्मिती झाली. चुकते प्रार्थना यज्ञात बळी देण्याचा विधी, जादू आणि निसर्गाबद्दलचे काव्य हे सर्व यात पहावयास मिळते. याच कालखंडात हळूहळू देव ही संकल्पना विकसित झाली. मग ऑलिंपियान प्रकारचे देव निर्माण झाले आणि त्यानंतर एकेश्वरवाद निर्माण झाला आणि त्याच कल्पनेतून किंवा त्या मिश्र कल्पनेतून अद्वैतवाद जन्माला आला. आणि मग निसर्गाच्या रहस्य बदल चिंतन आले आणि चौकसपणाची वृत्ती आली. शेकडो वर्षांच्या कालखंडात अनेक घडामोडी घडल्या आणि त्यावेळी पर्यंत भारताला उपनिषदांचे तत्त्वज्ञान मिळाले. तसे पाहिले तर ऋग्वेद हा सर्वात पहिला वेद. यात आपल्याला मानवी मनाची पहिली अभिव्यक्ती, काव्याची

चमक, निसर्गातील सौंदर्य आणि निसर्गाच्या गुण परिस्थितीबद्दल माणसाला पडलेला मोह हे सर्व आढळून येतं. याच काळात कला, संगीत, वाङ्मय, गीत, नृत्य, चित्रकला, नाट्यकला अशा स्वरूपाच्या बऱ्याच गोष्टींची सुरुवात झालेली पाहायला मिळते.

पूर्वेकडील संस्कृतीचे अभ्यासक मॅक्समुल्लर यांनी भारताच्या संदर्भात एक विधान केले होते. " आपण जर सगळ्या जगात शोधले तर संपत्ती सत्ता आणि निसर्गाने उधळलेले सौंदर्य या गोष्टी जगाच्या पाठीवर कुठल्या देशात आहेत ज्यायोगे तेथील काही भाग अगदी स्वर्ग समान भासतात हे पाहू लागलो, तर मी भारताकडे बोट दाखवीन. मला जर विचारण्यात आले, की कुठल्या देशाच्या आकाशाखाली मानवी मनाने अत्यंत निवडक अशा दैवी देणग्या विकसित केल्या, जीवनातील अत्यंत मोठ्या समस्यांवर सखोल चिंतन केले आणि त्यातील काहींवर उत्तरही शोधली. ती उत्तरेही अशी, की ज्यांनी प्लेटो आणि कॅट यांचे वाचन केले आहे त्यांनाही तिथे लक्ष द्यावेसे वाटेल तर तो देश म्हणजे भारत असे मी सांगेल. आणि मला विचारण्यात आले, की आपल्या युरोपकडेही वाङ्मय आहे. ग्रीक आणि रोमन यांच्या आणि तसेच आणखी एक सेमिटिक वंश म्हणजेच जू यांच्या विचारांवर आपले पोषण झाले आहे. परंतु तरीही आपले आंतरिक जीवन अधिक निर्दोष, अधिक सर्वसमावेशक, अधिक शाश्वत आणि खऱ्या अर्थाने मानवी असे व्हायला हवे असेल जे केवळ याच जीवनासाठी नाहीतर रूपांतरीत किंवा शाश्वत जीवनासाठी खरे असेल तर त्यासाठी देखील मी पुन्हा भारताकडेच बोट दाखवीन. "

याचाच अर्थ भारतामध्ये समृद्ध अशी विचारधारा वाहत होती याबद्दल काही दुमत नाही. राष्ट्र उभारणी ही केवळ एका दिवसाची किंवा एका दशकाची प्रक्रिया नसून ती निरंतर चालणारी एक ऐतिहासिक यात्रा आहे. याच देशात तथागत गौतम बुद्ध यांची विचारसरणी जन्माला आली. आणि ती पूर्व व पश्चिम देशामध्ये देखील तिचा प्रसार आणि प्रचार झाला. भारत बुद्धाची भूमी म्हणून ओळखला जाऊ लागला. समताधिष्ठित समाज रचना याच विचारामुळे भारतात रुजली. भारताच्या राष्ट्र उभारणीत मौर्य साम्राज्याचा देखील अत्यंत महत्त्वाचा वाटा असल्याचे पहावयास मिळते. चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक यांच्या नेतृत्वाखाली मौर्य साम्राज्याने भारताला केवळ भौगोलिकच नव्हे तर राजकीय सामाजिक आणि प्रशासकीय दृष्टिकोनातून पुढे नेलेले आहे.

चंद्रगुप्त मौर्याने विखुरलेल्या प्रदेशांना एकत्र करून प्रथमताच अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापन केले होते. त्यामुळे भारताला एक वेगळी राजकीय ओळख मिळाली.

याच कालखंडात शेती ही मुख्य अर्थव्यवस्था होती सिंचन, कालवे, रस्ते आणि वाहतुकीच्या साधनांची निर्मिती झाली. व्यापारासाठी नवीन चलन पद्धती अस्तित्वात आली. गुन्हेगारीवर नियंत्रण लावले.

सम्राट अशोकाने तर, प्रजेचे हित डोळ्यासमोर ठेवून, रस्ते, विहिरी, धर्मशाळा आणि रुग्णालय उभारले. अशोकाने बौद्ध धर्माचा स्वीकार केल्याने समाजात नैतिक मूल्य, सहिष्णुता, अहिंसा आणि जनमानसात आदर निर्माण केला. त्याने भारतात स्थापत्य कलेचा एक आदर्श नमुना प्रस्थापित केला. आजही भारताच्या ध्वजावर व चलनावर अशोक चक्र आणि अशोक स्तंभ आपणास दिसून येतो.

गुप्त काळात देखील भारत हा सुवर्णकाळ म्हणून ओळखला जात होता. राष्ट्र उभारणीत गुप्त साम्राज्याची योगदान देखील महत्त्वपूर्ण असेच आहे. गुप्त राजांनी देखील उत्तर आणि मध्य भारताचा मोठा भाग आपल्या छात्राखाली आणला. त्यांनी सामंतशाही पद्धतीचा वापर केला. या काळात भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापारात देखील अग्रेसर होता. रोमन साम्राज्य आणि आग्नेय आशियाशी समुद्रमार्गे भारताचा व्यापार होत असे. याच कालखंडात गुप्त राजांनी सोन्याची नाणी चलनासाठी पाडली. म्हणजेच त्यांच्या आर्थिक समृद्धीचे आणि धातुशास्त्राचे दर्शन आपणास होते.

गुप्तांच्याच काळात गणित आणि खगोलशास्त्राचा शोध लागल्याचे आपणास पहावयास मिळते. आर्यभट्ट, सुश्रुत, चरक हे याच काळातील होय. तसेच जगप्रसिद्ध नालंदा विद्यापीठाची स्थापना याच काळात झाली. आणि विद्या दानाचे केंद्र म्हणून जगात ओळख झाली.

कला आणि वास्तुकलेचा देखील याच काळात जास्त प्रमाणात विकास झाल्याचे आपणास पहावयास मिळते. कालिदासाची नाटके आणि अजिंठा- वेरूळ लेण्यांमधील चित्रकला आणि मूर्ती कला याच काळात पाहायला मिळते.

मुघल साम्राज्य: सन १५२६ ते १८५७ या कालखंडात भारतावर मुघल साम्राज्याची पकड असल्याची पहावयास मिळते. मुघलांनी भारताला केवळ एक राजकीय सत्ता दिली नाही तर, त्यांनी प्रशासकीय आर्थिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात देखील अनेक बदल घडवून आणले. भारत भूमीतच ते कायमस्वरूपी स्थायिक झाले. भारताच्या जडणघडणीवर देखील मुघलांचा मोठा प्रभाव आहे. अकबर, जहांगीर, शहाजहान, आणि औरंगजेब यांच्या काळात भारताचा मोठा भूभाग हा एकाच राजकीय क्षेत्राखाली होता. त्यामुळे इतर ठिकाणी विखुरलेली राज्य एका प्रशासकीय चौकटीत आली.

मुघलांची प्रशासकीय व महसूल व्यवस्था अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीची होती.

विशेषतः **जमीन महसूल** पद्धतीमध्ये राजा तोडरमल यांनी लागू केलेली महसूल पद्धत, 'जमीन मोजणी आणि जमाबंदी यामुळे सरकारी तिजोरीला स्थिरता मिळाली.

मुघल काळात भारत जागतिक व्यापाराचे केंद्र होता. आज भारतामध्ये आपणाला चलना मध्ये रुपयांचा वापर केला जातो. ही संकल्पना शेरशः सुरीने आणली आणि राबवली देखील.

कापड, मसाले आणि हस्तकलेच्या निर्यातीमुळे याच काळात भारत हा जागतिक व्यापारात अग्रेसर होता. त्यामुळे परकीय चलन मोठ्या प्रमाणावर भारतात आले.

वास्तू कलेमध्ये मुघल हे अग्रेसर होते. ताजमहाल, लाल किल्ला यासारख्या वास्तू आज जागतिक कीर्तीच्या म्हणून गणल्या गेल्या आहेत.

मुघल काळातच पर्शियन आणि भारतीय भाषांच्या मिश्रणातून उर्दू भाषेचा जन्म झाला.

मध्ययुगीन संतः मध्ययुगीन काळातच भारतामध्ये संत परंपरेचा जन्म झाला. आणि मोठ्या प्रमाणावर समता प्रस्थापित होण्यासाठी व अन्य अत्याचाराच्या बंधनातून समाजाला मुक्त करण्यासाठी अनेक संत या भूमीत जन्माला आले त्यामध्ये गुरुनानक असतील, संत कबीर, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, मुक्ताबाई, चोखामेळा, गोरा कुंभार, सावता माळी यासारखी अनेक विविध जाती धर्मातील संतांनी आपल्या वाणीने समाजप्रबोधन घडवून आणले. व लोकांना शहाणे करण्याचा पाया घातला.

त्यामध्ये दक्षिण भारतातील देखील रामानुजाचार्य, पुरंदर दास, कनक दास, बसवांन्ना, अक्का महादेवी आणि शिशुनाल शरीफ यासारखे महानसंत जन्माला आले. आणि त्यांनी समाजमन ढवळून काढले.

ब्रिटिश राजवटः इंग्रज भारतात जरी व्यापारासाठी प्रामुख्याने आले होते तरी, त्यांनी व्यापारासहित वसाहतवादी धोरण त्यातून होणारी शोषण आणि प्रचंड आर्थिक नफाखोरी येथे केलेली जरी असली तरीही नकळतपणे त्यांनी भारतात संस्थात्मक व भौतिक स्वरूपात पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली. आणि साहजिकच त्याचा उपयोग आधुनिक भारताच्या जडणघडणीसाठी झाला. हे नाकारता येणार नाही.

त्यांनी भारताला एकाच प्रशासकीय चौकटीत आणले. भारतामध्ये अनेक स्वतंत्र संस्थानिक होते. ते सर्व विभागलेल्या स्वरूपात होते. त्यांना एकाच छत्रछायेखाली ब्रिटिशांनी आणले. आणि एकच मध्यवर्ती सत्ता केंद्र त्यांनी निर्माण केले. विशेषतः प्रशासकीय सेवेमध्ये आय. सी. एस. सारख्या प्रशासकीय सेवांची आणि लेखी परीक्षेची पद्धत सुरू केली. जी आजही स्वतंत्र भारतामध्ये सुरू आहे. इंग्लंडमध्ये झालेल्या औद्योगिक क्रांतीच्या मुळे भारतात देखील त्यांनी आधुनिक दळणवळण व्यवस्था व संपर्क यंत्रणा सुरू केली. उदा. रेल्वे, टपाल व तार यंत्रणा, प्रशस्त रस्ते, भव्य इमारती, उभ्या केल्या.

कायद्यामध्ये अनेक सुधारणा केल्या. आधुनिक शिक्षण पद्धती भारतात राबवली.

आधुनिक विचार पद्धती त्यांनी मांडल्यामुळे व पाश्चिमात्य विचारांची भारतीय विचारांशी सांगड घातल्यामुळे भारतीय विचारवंतांना विशेषतः राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले यांच्यासारख्या समाज सुधारकांना पाश्चात्य लोकशाही स्वातंत्र्य समता या विचारांची ओळख झाली. आणि याच शिक्षणातून प्रेरणा घेऊन भारतातील सती प्रथा, बालविवाह व अनिष्ट प्रथमविरुद्ध लढा उभारला गेला.

एकच चलन पद्धतीचा (रुपया) अमलात आणला.

जरी इंग्रजांनी आपल्या सोयीसाठी भारतामध्ये अनेक बदल घडवून आणले. परंतु त्यांनी प्रचंड संपत्ती शोषण करून इंग्लंडला घेऊन गेले. हे वास्तव आपणाला स्वीकारा असावे. आणि यामुळेच ब्रिटिशांच्या विरोधात प्रचंड रोष निर्माण होऊन त्याचे पर्यावसन स्वातंत्र्य आंदोलनात झाले. व अखेर १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारताला स्वातंत्र्य मिळाले.

नंतरच्या काळात भारतीय संविधानाची निर्मिती झाली. आणि २६ जानेवारी १९५० मध्ये संविधानाची अंमलबजावणी सुरू झाली. १९५० ते २०२५ पर्यंतचा कालखंड आणि भारताची जडणघडण

याच ७५ वर्षांच्या कालखंडात भारताने प्रगती केली. पंडित जवाहरलाल नेहरू पासून ते नरेंद्र मोदीपर्यंत देशाने अनेक पंतप्रधान पाहिले. देशाच्या जडणघडणीत प्रत्येकाचे योगदान राहिलेले आहे. विशेषतः पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी अनेक आव्हानांना सामोरे जात देशाची घडी स्थिर स्थावर बसवली. अनेक सामाजिक, प्रशासकीय, शैक्षणिक संस्थांची पायाभरणी केली. आर्थिक स्थैर्य देण्याच्या दृष्टिकोनातून अनेक कार्यक्रम राबवले. १९५१ मध्ये पहिल्या पंचवार्षिक योजनेची सुरुवात त्यांनीच केली त्यामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळाली. आय आय टी, स्टील प्लांट, धरणे, रस्ते, आणि अनुषक्ती क्षेत्रात अनुभट्टी उभारून मोठी कामगिरी केली. यातून त्यांची दूरदृष्टी दिसून येते.

देशातील हरितक्रांती आणि श्वेतक्रांती मुळे भारत शेती आणि दुग्ध व्यवसायात स्वयंपूर्ण ठरला. तसेच पोखरण येथे भारताने पहिली अणुचाचणी घेऊन जगावर धाक जमा केला.

१९९१ मध्ये जेव्हा भारताची आर्थिक परिस्थिती बिकट होती. तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाला चालना देऊन जगासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेची द्वारे खुली केली.

स्व. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना भारताने आयटी क्षेत्रात आपले वर्चस्व निर्माण केले. सन २००० च्या सुरुवातीला भारत एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनला.

२००८ मध्ये चांद्रयान -१ चे यशस्वी प्रक्षेपण करून भारत अंतराळ संशोधनात देखील काही कमी नाही. हे जगाला दाखवून दिले.

२०११ ते २०२५ या कालखंडात भारताने डिजिटल आणि पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी प्रगती केली. मेट्रो आणि रेल्वे नेटवर्कचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला.

पुढे सांगायचे म्हटले तर १९५० मध्ये भारतासमोर गरिबी, रिकामी तिजोरी, अशिक्षित पणा, आणि देशाची झालेली फाळणी अशा असंख्य आव्हानांना सामोरे जाणारी परिस्थिती होती. परंतु संविधानाच्या निर्मितीनंतर लोकशाही, नियोजित विकास आणि आर्थिक पायाभूत सुधारणा केल्यामुळे भारत किमान विकसनशील देशांच्या रांगेत एक स्वावलंबी राष्ट्र म्हणून उभे आहे.

भारता पुढील आव्हाने व निराकरण

२०४७ मध्ये भारताला एक विकसित राष्ट्र बनवायचे असेल तर अनेक आव्हानांना इथल्या राजकीय व्यवस्थेला म्हणजेच सरकारला काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलावीच लागतील.

लोकसंख्येवर नियंत्रण ही पहिली बाब आपण स्वीकारला हवी. आजही दारिद्र्य रेषेखालील जवळपास ८०% लोकांना सरकार अन्नधान्य पुरवत असेल तर, ही बाब चिंताजनक आहे.

बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. तरुणांना रोजगार मिळालाच हवा.

आजही स्वतंत्र भारतात धर्माच्या आणि जातीच्या, भाषेच्या, प्रदेशाच्या नावावर दंगली घडवून आणण्याचे जे प्रकार काही समुदायाकडून सुरू आहेत. ते थांबवणे गरजेचे आहे.

आज संपूर्ण देशात शिक्षण मोठ्या प्रमाणावर महाग झाले आहे. म्हणजे शिक्षणाचा व्यापार सुरू आहे. तो थांबवणे गरजेचे आहे.

आरोग्याच्या सुविधा मोफत उपलब्ध करून देणे सरकारला शक्य आहे. परंतु कुठेतरी इच्छाशक्तीचा अभाव जाणवतो. भारतामध्ये असंख्य जाती व धर्माचे लोक राहतात. त्यांच्यामध्ये समतामय वातावरण कसे निर्माण होईल? यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर आज वृक्षतोड होताना दिसते. त्यावरही नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे.

शिक्षण आणि संशोधन यावर मोठ्या प्रमाणावर भर देणे गरजेचे आहे. वाढते प्रदूषण एक फार मोठी समस्या निर्माण झाली. त्यावर पावले उचलणे देखील गरजेचे आहे.

मोठ्या प्रमाणावर औद्योगीकरणाची आवश्यकता भारताला आजही आहे. तसेच आजच्या घडीला स्वायत्त संस्थांचा वापर राजकारणासाठी कोणत्याही राज्यकर्त्यांनी करू नये.

पारदर्शी लोकशाही राबवण्यासाठी भारतीय न्यायव्यवस्थेने जाणीवपूर्वक काही पावले उचलली पाहिजे.

राज्य राज्यामधील समतोल हा राखला गेला पाहिजे. शहर ही स्मार्ट झाली पाहिजेत. गाव गावचा विकास मोठ्या प्रमाणावर झाला पाहिजे. त्यांना पायाभूत सुविधा पुरवल्या पाहिजेत. भारतीय अर्थव्यवस्था आज डबघाईला आलेली आहे. साधारणता २५० लाख कोटीचे कर्ज आज भारतावर आहे. भारत आज आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळे त्याला सावरणे ही प्राथमिकता हवी.

आज भारतामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर जो विविध क्षेत्रात भ्रष्टाचार दिसून येतो, त्याला पायबंद घालणे अत्यंत गरजेचे आहे.

अशा अनेक गोष्टी जर आपण प्रामाणिकपणे राबवल्या तर नक्कीच २०४७ मध्ये विकसित भारत आपणास पाहायला मिळेल.

संदर्भ:

१. पं. जवाहरलाल नेहरू -भारताचा शोध
२. रामचंद्र गुहा -भारत गांधी के बाद
३. भारतीय राज्यघटना- भारत सरकार प्रकाशन विभाग
४. महात्मा गांधी- हिंद स्वराज
- ५ .डी. डी. कोसंबी – मध्ययुगीन इतिहासाचा अभ्यास

६. डी. डी. कोसंबी – हिन्दी संस्कृति आणि अहिंसा
७. डी. डी. कोसंबी -प्राचीन भारतीय संस्कृति आणि सभ्यता
८. Britanica -Indian Independence Movement
९. NITI Aayog -Working paper on Strategic Imperatives For Vikasit Bharat (2025)
१०. बिपिन चंद्र – भारतीय राष्ट्रीय चळवळ